

УДК 691.42:665.6

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУДЕ БҰРҒЫЛАУ ШЛАМДАРЫН ҚОЛДАНУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

ӨМІРЗАҚ МАҚСАТ РАЗАХҰЛЫ

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сәулет-құрылыс факультеті
магистранты

Ғылыми жетекші-техн.ғылым.канд., доцент **КАЛИЕВА Ж.Е.**
Астана, Қазақстан

Аннотация: Жұмыстың мақсаты мұнай өндіру өнеркәсібінің техногендік қалдығы – бұрғылау шламын құрылыс материалдарын өндіруде қолдану перспективаларын зерттеу. Жұмыста бұрғылау шламының қоршаған ортаға теріс әсері көрсетілген. Құрылыс материалдарын өндіруде бұрғылау шламын пайдаланудың мүмкін бағыттары қарастырылған. Әр түрлі функционалдық мақсаттағы құрылыс материалдарында бұрғылау шламын қолдану мүмкіндігі туралы отандық және шетелдік жарияланымдарға әдеби шолу жасалды. Бұрғылау шламдарын пайдаланудың келесі бағыттары келешегі зор екені атап өтілді: асфальтбетон қоспаларындағы минералды ұнтақ ретінде; керамикалық бұйымдарды өндіруде жұқартқыш және күйдіргіш қоспалар ретінде; портландцемент негізіндегі композициялық материалға қоспа ретінде. Ең ұтымдысы керамикалық кірпіш өндіруде бұрғылау шламын қоспа ретінде пайдалану.

Тірек сөздер: бұрғылау шыламы, құрылыс материалдары, керамика, асфальтобетон, композициялық материалдар.

Қазіргі әлемде пайдалы қазбалардың айтарлықтай үлесі мұнай мен газ өндіруге келеді. Бүгінде белгілі бір аумақтарда жыл сайын 560 млн тоннадан астам мұнай және 740 млн тонна газ өндіріледі [1]. Өз кезегінде, РФ-дағы Пермь өлкесі ең ірі мұнай өндіретін аймақтардың бірі болып табылады және жылдық өндіріс көлемі шамамен 15 млн тоннаны құрайтын және жылына 54%-ға өсетін көмірсутектерді өндіруші қуаты бар [2].

Мұнай өндіруге бағытталған қызмет, кен орнын барлау кезеңінен бастап дайын өнім алу үшін оны қайта өңдеу сәтіне дейін, қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етеді.

Мұнай және газ ұңғымаларын дайындау, бұрғылау және жөндеу кезінде көп тонналы қалдықтар бұрғылау шламдары және пайдаланылған бұрғылау ерітінділері түрінде түзіледі, олар қоршаған ортаға теріс әсерінен міндетті түрде утилизациялауды талап етеді. Жыл сайын тек Пермь өлкесінің аумағында көмірсутектерді өндіруден шамамен 140 мың тонна қалдық түзіледі, оның 100 мың тоннасы бұрғылау қалдықтарына келеді. Алайда, бұрғылау шламдарын утилизациялау және қайта өңдеу үшін айтарлықтай капиталдық салымдар қажет. Сондықтан, нақты жағдайда шламдар ондаған жылдар бойы ашық үйінділерде жиналып, ауаға, жер асты суларына, топыраққа және жалпы жергілікті биоценозға теріс әсер етеді. Бұрғылау шламы атмосфералық жауын-шашынмен ұзақ уақыт байланыста болған кезде, олар беткі және жер асты суларына улы заттардың көшуімен сулы ерітінділерге ауысады. Бүгінгі таңда осы өнімді утилизациялау және залалсыздандырудың тиімді, ұтымды тәсілі әлі әзірленбеген.

Бұрғылау шламының қатты бөлігі ұңғыма түбі мен қабырғаларының тау жыныстарының бұзылу өнімдерінен, бұрғылау снарядының үйкелу өнімдерінен және сазды минералдардан тұратын сулы суспензия. Бұрғылау шламдарының құрамына мыналар кіреді: саз, карбонатты тау жыныстары (эк тас, доломит, магнезит, сидерит), баритті, темірлі, қорғасынды бөлшектер, бейорганикалық реагенттер (каустикалық сода, кальцийленген сода, эк, хлорлы кальций және калий, гипс, тұздар), органикалық реагенттер (нитролигнин, оксил, сульфиспирт бардасы, карбоксиметилцеллюлоза, көмір-сілтілік реагент, крахмал, беттік-

белсенді заттар, жағармай материалдары) және басқа да заттар [3].

Бұрғылау шламының әртүрлі өнеркәсіп салаларында қолданылуын шектейтін басты мәселе — оның заттық, минералдық және химиялық құрамының тек кен орнына ғана емес, сонымен қатар ұңғыманың бүкіл биіктігі бойынша тұрақсыздығы. Құрамның өзгеруі бұрғылау технологиясына және процестің технологиялық параметрлеріне (температура, қысым), химиялық табиғаты әртүрлі флюидтер (газ, мұнай, қабаттық су) бар қабаттарды ашуға, бұрғыланатын жыныстардың әр түрлі минералогиялық құрамына байланысты. Дегенмен, заттық және минералогиялық құрамы ұңғымалар орналасқан жыныстарға тікелей тәуелді болады.

Бұрғылау шламдарының химиялық-минералогиялық құрамын анықтау нәтижелері кестеде көрсетілген[4].

Кесте 1

Бұрғылау шламдарының химиялық-минералогиялық құрамын анықтау нәтижелері

Құрамдас компоненттер	Мазмұны, %
Су (ылғалдылық)	18,74
Мұнай өнімдері (органика)	7,56
Магний гидрокарбонаты (Mg(HCO ₃) ₂)	0,04
Кальций хлориді (CaCl ₂)	0,81
Магний хлориді (MgCl ₂)	58,97
Саз	1,02
Натрий сульфаты (Na ₂ SO ₄)	12,86

Бұрғылау шламының химиялық-минералогиялық құрамын талдай отырып, олардың жалпы құрылыс және арнайы мақсаттағы құрылыс материалдарының кең тізімін өндіруде қолдануға арналған жоғары әлеуетін және жарамдылығын атап өтуге болады. Бұрғылау шламдарының құрылыс материалдарын өндірудегі жарамдылығы олардың дисперстігімен және құрамымен ғана емес, сонымен қатар шөгінділерден қосымша түзетуді талап етпейтін дайын жоғары гомогенді шикізат қоспасын алу мүмкіндігімен де түсіндіріледі [5].

Отандық және шетелдік ғалымдардың көптеген зерттеулерінде бұрғылау шламдарын әртүрлі композициялық құрылыс материалдарының негізгі, сондай-ақ модификациялаушы компоненті ретінде пайдаланудың тиімділігі расталады.

Зиянсыздандырылған бұрғылау шламын келесідей құрылыс материалдарын өндіруде қолдануға болады: керамикалық кірпіш, керамзит, цементті байланыстырғыш негізіндегі композициялық материалдар, бетон және ерітінді қоспаларына арналған қоспалар және т.б.

Пермь ғылыми-зерттеу политехникалық университетінің ғалымдары бұрғылау шламын жол құрылыс материалдарының құрамында қолдану мүмкіндігіне талдау жасады [6]. Зерттеу үшін ХМАО, Орынбор облысы және Ямал-Ненец автономиялы округінің кен орындарынан алынған бұрғылау шламының үлгілері пайдаланылды. Зерттеу нәтижелері бойынша, бұрғылау шламын 4% мөлшерінде қолдану қазіргі нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес келетін асфальтбетондар алуға мүмкіндік беретіні анықталды. Сондай-ақ, бұрғылау шламын автокөлік жолдарының жағалауларын және жиектерін нығайту үшін қолданылатын цементті топырақтарды дайындауға 75%-ға дейін мөлшерде пайдаланудың тиімділігі дәлелденді. Ғалымдардың зерттеулерінде бұрғылау шламын портландцементке қоспа ретінде қосудың оң әсері де анықталды.

Г.Г. Ягафарова, Ю.Г. Матвеев, Ф.А. Ағзамов, В.Р. Рахматуллин, Д.В. Рахматуллин бастаған Уфа мемлекеттік мұнай-техникалық университетінің ғалымдары Орынбор кен орнының қапсулаланған бұрғылау шламын портландцементке 10%-ға дейін қоспа ретінде пайдалана отырып, бұрғылау шламы қосылмаған цемент тасына қарағанда қысуға беріктігі орта есеппен 15-35%-ға жоғары цемент тасын алды [7].

Бұрғылау шламдарын қолданудың ең перспективті бағыты керамикалық бұйымдар

өнеркәсібі, атап айтқанда, керамикалық кірпіш өндірісі, бұрғылау шламын шикі кірпішті кептіру кезінде жұқартқыш қоспа ретінде қолдану кептіру уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұрғылау шламының жану қабілеті жоғары болғандықтан, оны күйетін қоспа ретінде, сонымен қатар кірпіш, тақтайша, черепица сияқты керамикалық материалдарды алу үшін байланыстырғыш ретінде пайдалану тиімді. В.З. Абдрахимов пен Е.С. Абдрахимованың [8] зерттеулерінде бұрғылау шламын 30%-ға дейінгі мөлшерде жұқартқыш және жанатын қоспа ретінде қосу процеске оң әсер ететіні және шихтаға қосылатын көмірді алмастыруға мүмкіндік беретіні көрсетілген. Сонымен қатар, ол күйдірілетін материалдың ішінде тотықсыздандырғыш орта жасайды, керамикалық бұйымдардың кеуектілігін арттырып қана қоймай, керамикалық күйдірімнің біркелкі пісіп-жетілуіне де ықпал етеді.

Бузулук гуманитарлық-технологиялық институтының ғалымдары В.В. Дубинецкий, В.А. Гурьева, К.М. Вдовин, А.В. Дорошин де бұрғылау шламын жұқартқыш қоспа ретінде қосу бойынша осындай зерттеу жүргізді [9]. Жұқартқыш ретінде Башкир горизонтынан (2100-2200 м) және Пашийск горизонтынан (3700-3850 м) алынған бұрғылау шламы қолданылған. Шлам негізгі өнімге жалпы саз салмағының 10%-ы мөлшерінде қосылып, кейіннен 1000°C температурада 4 сағат бойы біртіндеп көтеріліп, ең жоғары температурада кемінде 1,5 сағат күйдірілген. Нәтижесінде, М100 маркасынан жоғары кірпіш үлгісі алынған. Алайда, бұрғылау шламын тек жұқартқыш қоспа ретінде ғана емес, сонымен қатар байланыстырғыш ретінде де қолдануға болады. Мысалы, В.В. Дубинецкийдің зерттеулерінде [4] үш компонентті шихтаға бұрғылау шламын 30%-ға дейін қосқанда, нормативтік құжаттама талаптарына сай сапалы номенклатуралық өнімдерді (кірпіш, тақтайша, черепица) алуға болатыны көрсетілген.

Орынбор университетінің ғалымдары В.А. Гурьева, Н.В. Бутримова, А.В. Дорошин, В.В. Дубинецкий, К.М. Вдовин де осыған ұқсас зерттеулер жүргізіп, шламды 50%-ға дейін қосу мемлекеттік стандарттарға сәйкес сапалы өнім алуға мүмкіндік беретіні туралы нәтижелер алды [9]. 2-кестеде құрамында бұрғылау шламдарын қолдану ең орынды (рациональді) болып табылатын негізгі құрылыс материалдары көрсетілген.

Кесте 2

Құрылыс материалдары мен бұйымдары өнеркәсібінде бұрғылау шламдарын қолданудың ықтимал бағыттары.

Материалдың атауы	Қолдану саласы
Асфальтобетон	Негіздерді нығайту
Керамикалық кірпіш	Беттік, қатардағы
Портландцемент негізіндегі композициялық материал	Берік цемент тасы
Цементогрунты	Автомобиль жолдарының еңістері мен жиектерін нығайту үшін
Черепица	
Бұрғылау шламы, пайдаланылған технологиялық ерітінді және ағынды бұрғылау сулары минералды қоспалармен араластырылады	Құбыр алаңдарын, ұңғымаларды және кәсіпшілік ішіндегі жолдарды жабдықтау
Шлакоблоктар	
Жиек плиталары, тротуар плиткасы	Жолдарды, соқпақтарды төсеу, жиектерді (бордюрлерді, паребриктерді) дайындау

Осылайша, әртүрлі функционалды мақсаттағы құрылыс материалдары мен

бұйымдарын өндіруде бұрғылау шламдарын пайдалану мүмкіндігін бағалау бойынша әдеби деректерді талдау мұнай өндіру өнеркәсібінің техногендік қалдықтарының осы түрін қайта өңдеу көлемін ұлғайтудың орынды екенін көрсетеді, бұл қайта қалпына келмейтін минералды және энергетикалық ресурстардың қорын жасап қана қоймай, сонымен қатар қоршаған ортаға түсетін экологиялық ауыртпалықты да азайтады.

Бұрғылау шламын утилизациялаудың ең перспективті бағыттарының бірі – керамика өндірісі болып табылады. Бұл, ең алдымен, көптеген кен орындарынан алынатын бұрғылау шламдарының заттық және дисперстік құрамымен байланысты.

Шламдарды пайдалана отырып жасалған құрылыс материалдары қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сай келіп қана қоймай, сонымен бірге, бұл әсіресе өзекті, өзіндік құны төмен болады. Бұл осындай өнімдерді қазіргі заманғы құрылыс нарығында бәсекеге қабілетті етеді.

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ТІЗІМ

1. OpenMP: сайт. – URL: <https://life.ru/p/1259631> (дата обращения: 14.03.2020).
2. OpenMP: сайт. – URL: <https://newizv.ru/news/economy/09-01-2018/zapasov-nefti-vpermskom-krae-hvatit-esche-kak-minimum-na-30-let> (дата обращения: 14.03.2020).
3. OpenMP: сайт. – URL: https://studwood.ru/1159075/ekologiya/himicheskiy_sostav_burovogo_shlama_neblagopriyatny_e_fizicheskie_svoystva (дата обращения: 15.03.2020).
4. Дубинецкий В.В. Буровой шлам как источник сырья для производства строительной керамики пластического формования // Инженерный вестник Дона. – 2015. – №4. – С. 97.
5. Баширов В.В. и др. Техника и технология поэтапного удаления и переработки амбарных шламов. – М.: Высшая школа, 1992. – 120 с.
6. Использование отходов бурения в составе дорожно-строительных материалов / А.С. Власов, К.Г. Пугин, К.Ю. Тюрюханов, И.С. Глушанкова, Л.В. Рудакова // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2019. – №3(30). – С. 510-521.
7. Применение утилизированного бурового шлама в качестве добавки к портландцементу / Г.Г. Ягафарова, Ю.Г. Матвеев, Ф.А. Агзамов, В.Р. Рахматуллин, Д.В. Рахматуллин // Нефтегазовое дело. – 2011. – Т. 9. – №4. – С. 37-39.
8. Абдрахимов В.З., Абдрахимова Е.С. Инновационные направления по использованию бурового шлама в производстве керамических материалов на основе межсланцевой глины - перспективное направление для «зеленой» экономики // Экология и промышленность России. – 2017. – Т. 21. – №3. – С. 26-31.
9. Эколого-экономический эффект применения нефтешламов при производстве керамического кирпича / В.А. Гурьева, Н.В. Бутримова, А.В. Дорошин, В.В. Дубинецкий, К.М. Вдовин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – Вып. 11-4(53). – С. 50-53.